

UO'T:634

**SHAFTOLI PAYVANDTAGLARINING *IN VITRO* SHAROITIDA KO'PAYISH
KOEFFITSIENTI VA NOVDALARNING UZUNLIGIGA OZUQA MUHITI HAMDA
FITOGORMONLARNING TA'SIRI**

Abduramanova Salomat Xudaybergenovna, q.x.f.d., professor
abduramanova28@mail.ru. Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya: Maqolada shaftoli payvandtaglarini ko'paytirishda ozuqa muhitlari tarkibidagi fitogormon qo'shimcha sifatida BAP (benzil amino purin) fitogormonining 0,1, 0,6, 1,0, 1,5 va 2,0 konsentratsiyalaridan foydalanildi. Nazorat sifatida fitogormon qo'shimchalarsiz ozuqa muhitlari olindi. Ozuqa muhitlariga ekilgan eksplantlar 21-23°C haroratda va 16/8 nisbatida bo'lgan fotoperiodik sharoitda 5200 luks yorug'likda ko'payish nisbati keltirilgan.

Kalit so'zlar: Shaftoli, payvandtag, *in vitro*, gormon, mikroklonal ko'paytirish, ozuqa muhiti, eksplant.

Аннотация: В статье использовались концентрации фитогормона БАП (бензиламинопурина) — 0,1, 0,6, 1,0, 1,5 и 2,0 — в качестве добавки к питательной среде при размножении подвоев персика. В качестве контроля использовались питательные среды без добавления фитогормонов. Экспланты, высаженные на питательные среды, культивировались при температуре 21–23°C, фотопериоде 16/8 часов и освещённости 5200 люкс. В статье приведены коэффициенты размножения.

Ключевые слова: персик, подвой, *in vitro*, гормон, микроклональное размножение, питательная среда, эксплант.

Abstract: In the article, concentrations of the phytohormone BAP (benzylaminopurine) — 0.1, 0.6, 1.0, 1.5, and 2.0 — were used as supplements to the nutrient media for the propagation of peach rootstocks. Nutrient media without phytohormone supplements were used as the control. The explants cultured on the media were incubated at a temperature of 21–23°C, under a photoperiod of 16/8 hours and an illumination of 5200 lux. The multiplication rates are presented in the article.

Keywords: peach, rootstock, *in vitro*, hormone, microclonal propagation, nutrient medium, explant.

Bugungi kunda dunyo bo'yicha danak mevali o'simliklar qatoridan shaftoli yetishtirish hajmi yiliga 25 mln.tonnani tashkil etadi. Xitoy davlati shaftoli yetishtirish bo'yicha dunyo birinchiligida turadi va umumiy shaftoli ishlab chiqarish hajmining deyarli yarimidan ko'pini egallagan bo'lib, yiliga 838 768 ga yer maydonda 14,4 mln. tonna shaftoli ishlab chiqaradi.

Mevali daraxtlarning payvandtaglarini mikroklonal ko'paytirishda o'ziga xos xususiyatga ega va kasallikdan xoli o'simliklarga ega mevali bog'larni barpo qilishda juda muhim ahamiyatga ega. G×N15 butun dunyo bo'yicha shaftoli va bodom uchun kuchli vegetativ payvandtaglardan biri hisoblanib, sanoat

miqyosida bog'larini barpo qilish uchun uni to'qima kulturasi orqali ko'paytirish lozim [1, 2].

O'simlik to'qimalari kulturasida ayniqsa ko'paytirish bosqichida eng muhim omillardan biri sitokinin gormonidir. Ma'lumki, sitokininlar o'simlik rivojlanishida hujayra bo'linishini va hujayra kengayishini rag'batlantirish kabi o'simlik oqsili sintezini rag'batlantirish va ba'zi fermentlarning faolligini oshirish kabi bir nechta muxim ahamiyatga ega. BAP sintetik sitokinin sifatida tegishli auksinlar bilan birgalikda yong'oq mevalarini klonal ko'paytirishda ishlatilgan [4].

Tadqiqotlar 2023-2024 yillar Andijon viloyati Marxamat tumanidagi *in vitro* laboratoriyasida shaftoli payvandtaglari ustida

J. Drayverning "Laboratoriya sharoitida to'qimalar va hujayralardan sun'iy (probirka) o'stirish" bo'yicha uslubiy qo'llanmasi orqali olib borildi [3].

Olib borilgan tajribalarimizda danak mevali daraxtlarning payvandtaglarini *in vitro* sharoitida mikroklonal ko'paytirish bo'yicha ish olib borildi. Bunday mayda eksplant bilan ishlash o'ziga hos qiyinchiliklarni kasb etadi va o'ta past yashovchanlik ko'rsatkichiga ega hamda doimo *in vitro*da ko'paytirish uchun amalda samarasizdir. Ammo apikal meristema orqali ko'paytirish texnologiyasi ilk bor o'simlik materialini kulturaga initsiatsiyalashda patogensiz o'simlik olish uchun katta ahamiyatga egadir.

Birinchi bosqichda mikroklonal ko'paytirishda tanlangan eksplant uchun, unga mos ozuqai va tashqi muxit omillarini to'g'ri mutanosibligini ta'minlash kerak. Boshlang'ich material sifatida sog'lom, yaxshi rivojlangan o'suv nuqtalari tanlab olinishi muxim. Eksplantning o'lchamlari kattaligi uning rivojlanish tezligiga va yashovchanligiga darajasiga katta ijobiy ta'sir etadi. Kallus fazasini o'z ichiga olmagan jarayon maqul hisoblanadi, chunki kallus to'qimasi genetik nuqtai nazardan noturg'undir va o'simlikda genetik chetlanishni yuzaga kelishiga olib boradi. Ayrim o'simliklar faqatgina o'zi uchun maxsus ozuqaviy muhitni talab etsada, MS ozuqasi tarkibi deyarli ko'p o'simliklarni o'stirish uchun to'g'ri keladi. Bazal ozuqa muhit ayrim vitaminlarni, shakar va tegishli gormonlar bo'lishini talab etadi. Kulturalar agarli suyuq ozuqa muhitlarda o'sa oladi.

Fotomorfogenez va xlorofil biosintezi uchun yorug'lik muhim omil sanaladi, Gro-Lux va oq floretsent lampalari orqali ta'minlanadi. Murashiga Skuga (1962 yil) shuni aniqladiki, birinchi bosqich uchun 5000 lyuks, 2-3 bosqichlar uchun 5500-6000 lyuks yorug'lik

kuchi eng yaxshi mos keladi. 16 saotlik fotoperiud eng samarali deb hisoblandi va mikroklonal ko'paytirish uchun optimal harorat va yorug'lik ta'siri ustida tajribalar olib borildi.

Regeneratsiya bo'lgan eksplantlarni tarkibida mikro va makro elementlar, aminokislotalar, vitaminlar mavjud bo'lgan ozuqa muhitlariga ekish orqali olib borildi. Ozuqa muhitlari tarkibidagi fitogormon qo'shimcha sifatida BAP (benzil amino purin) fitogormonining 0,1, 0,6, 1,0, 1,5 va 2,0 konsentratsiyalaridan foydalanildi. Nazorat sifatida fitogormon qo'shimchalarsiz ozuqa muhitlari olindi. Ozuqa muhitlariga ekilgan eksplantlar 21-23°C haroratda va 16/8 nisbatida bo'lgan fotoperiodik sharoitda 5200 luks yorug'likda saqlangan. O'leovlar ekilgan sanadan boshlab 28 kun muddatda olingan.

GF-677 payvandtagini mikroklonal ko'paytirishida BAP fitogormonining ta'siri bo'yicha olib borilgan tajribalarning umumiy ma'lumotlari 1 va 2-rasmlarda keltirilgan.

1-rasmda keltirilgan ma'lumotlarga asosan GF-677 payvandtagiga MS ozuqa muhiti tarkibidagi BAP fitogormonining ta'siri turlicha bo'lganligini kuzatish mumkin. Eksplantlarning ko'payish koeffisientining eng yuqori ko'rsatkichi BAP konsentratsiyasi 1,5 mg/l bo'lganida kuzatilgan va 4,0 ni tashkil qilgan. Ammo ushbu variantda novdalar uzunligi keskin darajada pasayib ketib 0,84 sm uzunlikni tashkil qildi. BAP konsentratsiyasi 1,0 mg/l bo'lganida ko'payish koeffisienti 3,4 ko'rsatkichini, novdalar uzunligi esa 2,65 sm tashkil qilgan, va ushbu variant MS ozuqa muhiti uchun eng optimal deb topilgan.

Eng past ko'rsatkichlar BAP fitogormonining ozuqa muhiti tarkibidagi konsentratsiyasi 2 mg/l bo'lganida kuzatilgan. Bunda ko'payish koeffisienti ko'rsatkichi 1,1 novdalar uzunligi esa 0,65 sm tashkil qilganligini ko'rish mumkin.

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN

1-rasm. GF-677 payvandtagining novdalar uzunligi va ko'payish koeffitsientiga MS ozuqa muhiti tarkibidagi BAP fitogormonining ta'siri

GF-677 payvandtagining DKW (Drayver va Kuniyuki, 1984) ozuqa muhitida BAP fitogormoni ta'siri organilganda eng yuqori natijalar analogik tarzda BAP fitogormonining konsentratsiyasi 1 mg/l bo'lganida qayd etilgan. Bunda ko'payish koeffitsientining ko'rsatkichi

3,6 va novdalar uzunligi 3,50 sm tashkil qildi va MS ozuqa muhitiga nisbatdan 0,2 va 0,85 ga yuqori bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. BAP konsentratsiyasi 1 mg/l dan oshirilganda ko'rsatkichlarning pasayishi, ayniqsa novdalar uzunligining qisqarib ketishiga sabab bo'ldi.

2- rasm. GF 677 payvandtagining novdalar uzunligi va ko'payish koeffitsientiga DKW ozuqa muhitida BAP fitogormonining ta'siri.

BAP konsentratsiyasi 1,5 mg/ bo'lganda ko'payish koeffitsienti 3,2 va novdalar uzunligi keskin pasaygan holatda 1,20 sm tashkil qildi. BAP konsentratsiyasi 2mg/l bo'lganda past

natijalar, ya'ni kopayish koeffitsienti 1,6 va novdalar uzunligi 0,75 sm tashkil qilganligini kuzatishimiz mumkin. Eng past natija nazorat variantida qayd etilgan bo'lib, bunda ko'payish

koeffisienti 1,0 va novdalar uzunligi 0,46 sm tashkil qildi (2-3-rasmlar).

3-rasm. Garnem payvandtagining turli xil ozuqa muhitlarida mikroklonal novdalar hosil bo'lishi

Garnem payvandtagini MS ozuqa muhitida BAP fitogormonining konsentratsiyasi o'rganilganda eng yuqorinatijalar BAP konsentratsiyasi 1,5 mg/l bo'lganda olingan. Bunda eksplantlarning ko'payish koeffisienti 3,4 ko'rsatkichini va novdalarning o'rtacha uzunligi 3,50 sm tashkil qildi. BAP konsentratsiyasi oshirilganda, ya'ni 2,0 mg/l tashkil qilganda ko'payish koeffisienti 2,8 ko'rsatkichini va novdalar uzunligi 1,20 ni tashkil qilib, mutanosib ravishda oldingi variantga nisbatdan 0,6 va 2,30 ga past bo'lganligi qayd etildi. Eng past natija nazorat varintida qayd etilgan bo'lib, bunda

ko'payish koeffisienti 1 ko'rsatkichini va novdalar uzunligi 0,32 sm tashkil qildi. (4-rasm)

DKW ozuqa muhitida Garnem payvandtagiga BAP ta'siri o'rganilganda eng yuqori natijalar olindi. Eksplantlarning kopayish koeffisientining va novdalar uzunligining eng yuqori ko'rsatkichlari analogikk tarzda BAP fitogormonining 1,5 mg/l konsentratsiyasida olindi. Bunda ko'paish koeffisienti 4,4 ko'rsatkichini va novdalarning uzunligi 4,90 sm tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin. Ushbu variant DKW ozuqa muhiti uchun eng optimal variant deb topildi.

4-rasm. Garnem payvandtagining novdalar uzunligi va ko'payish koeffisientigan MS ozuqa muhitida BAP fitogormonining ta'siri.

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

5-rasm. Garnem payvandtagining novdalar uzunligi va ko'payish koeffitsientiga DKW ozuqa muhitida BAP fitogormonining ta'siri.

Eng past ko'rsatkichlar nazorat variantida qayd etilgan bo'lib, bunda eksplantlarning ko'payish koeffitsienti ko'rsatkichi 1,2 va novdalar uzunligi 0,85 sm tashkil qildi (5-rasm).

Xulosa. Shaftoli payvandtaglarni mikroklonal ko'paytirish jayonida eksplantlarning ko'payish koeffitsienti va novdalar uzunligiga BAP fitormoni ta'siri

o'rganilganda Garnem payvandtagida eng optimal natijalar DKW ozuqa muhitida BAP konsentratsiyasi 1,5 mg/l bo'lganda olingan bo'lib, ko'payish koeffitsienti 4,4, novdalar uzunligi 4,90 sm tashkil qilgan. GF-677 payvandtagida eng optimal ko'rsatkich DKW ozuqa muhitida BAP konsentratsiyasi 1 mg/l tashkil etganda, eksplantlarning o'payish koeffitsienti 3,6 va novdalarning uzunligi 3,50 sm ni tashkil qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduramanova S., Saimnazarov Yu., Norimov Sh. Shaftolining garnem va GF-677 payvantaglarini *in vitro* sharoitida turli xil ozuqa muhitlarida ildiz oldirish. / O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. №4(10) 2023. B. 91-94.
2. Abduramanova S., Saimnazarov Yu., Norimov Sh. Shaftoli payvandtaglarining issiqxona sharoitida o'sib rivojlanishi. / Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities 2023 Vol 2, Issue 10, October 2023. PP 127-130.
3. Drayver J. "Laboratoriya sharoitida to'qimalar va hujayralardan sun'iy (probirka) o'stirish" bo'yicha uslubiy qo'llanmasi. T.:2015.-B.30.
4. George E.F., Hall M.A., De Klerk G.J. Plant Tissue Culture Procedure – Background. Plant Propagation by Tissue Culture Springer (2008).